

РУССКИЙ ФАШИЗМ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ: СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

УДК 316.482.5

А.С. ВАТОРОПИН

В последние годы общественное мнение в России все чаще обращается к проблеме распространения националистических и расистских идей среди представителей некоторых социальных слоев, особенно молодежи. В прессе эти настроения и идеи часто называются фашистскими. В то же время в отечественной социологической и политологической литературе понятие фашизм трактуется по-разному. Обычно его определяют как радикальный, крайний национализм и расизм, однако подобные характеристики, на наш взгляд, довольно расплывчаты и оставляют возможность для неадекватных толкований.

Пожалуй, одно из наиболее приемлемых определений фашизма разработано представителями Российской академии наук: «Фашизм – это идеология и практика, утверждающие превосходство и исключительность определенной нации или расы и направленные на разжигание национальной нетерпимости, обоснование дискриминации в отношении представителей иных народов; отрицание демократии, установление культа вождя; применение насилия и террора для подавления политических противников и любых форм инакомыслия; оправдание войны как средства решения международных проблем» [7]. В этом определении достаточно полно указаны основные признаки фашизма, но все же, как нам кажется, оно требует некоторого существенного дополнения, позволяющего окончательно выявить специфику фашизма, отграничить его от других националистических направлений.

Мы предлагаем следующую дефиницию, которая дает возможность решить поставленную задачу: *фашизм – это идеология и практика абсолютного национализма/расизма, признающего право на существование и достойную жизнь только для одной нации/расы (или, в крайнем случае, родственников), понимаемых в контексте биологического подхода, и отрицающего такое право за другими нациями/расами, которым уготовано истребление или роль рабов.* Другими словами, фашизм – это абсолютный национализм/расизм, подразумевающий в конечном итоге по существу уничтожение других наций/рас.

И еще один момент, на который стоит обратить внимание. Некоторые авторы (например в электронной еврейской энциклопедии) склонны разводить понятия «фашизм» и «национал-социализм» («нацизм»). На наш взгляд, этого делать не следует: германский национал-социализм является высшей ступенью развития фашистской идеологии и практики; именно его можно назвать «аутентичным фашизмом».

Теперь, определившись с понятием, перейдем к *русскому* фашизму. Первые русские фашистские организации возникли в 20–30-е гг. XX века: это Национальная организация русских фашистов (создана в 1924 г., Сербия, руководители – проф. Д.Рузский и генерал П.Черский); Всероссийская фашистская организация (создана в 1933 г., США, лидер – Анастас Вонсяцкий); Всероссийская фашистская партия (создана в 1925 г., Маньчжурия, лидер – Константин Родзаевский; с 1937 по 1943 гг. – Российский фашистский союз) [12]. Эти организации в основном опирались на идеи итальянских и германских фашистов и в сороковых годах прекратили свое существование.

Возрождение русского фашизма происходит в России в конце 80-х – начале 90-х гг. Современный русский фашизм – довольно сложное явление, которое требует определенной теоретической рефлексии. Прежде всего отметим следующее. Данное нами определение фашизма позволяет сразу исключить из объекта исследования националистические организации и движения (как умеренного, так и довольно радикального толка), которые не настаивают на уничтожении или порабощении других наций, народов, рас (например, бывшая партия «Родина», Союз русского народа А.Турика и др.).

Далее возникает вопрос: есть ли в современной России «аутентичные» русские фашисты? Анализ показывает, что ответить однозначно на него не так просто. С одной стороны, в нашей стране существуют движения, организации, которые вроде бы вписываются в предложенное определение фашизма. Как правило, они либо генетически связаны с западными (европейскими и американскими) аналогичными структу-

рами, либо заимствовали их фашистскую идеологию, их понимание нации как биологической, основанной на генетических связях общности. С другой стороны, эти движения и организации объективно сталкиваются с пока непреодолимыми для них проблемами: как в такой многонациональной стране определить «истинно русского по крови» и что делать с так называемыми коренными «небелыми» российскими нациями (татарами, башкирами, мордвой и т.д.)?

Судя по всему, ответы на эти вопросы отсутствуют, а данные проблемы по сути игнорируются. Это дает нам право говорить, что «аутентичных» фашистов в России практически нет (вообще неясно, возможно ли их появление в такой стране). В то же время нам кажется, что для обозначения указанных движений и организаций может быть применено такое понятие, как *протофашизм* (кстати, этот термин уже достаточно распространен в политологической литературе). По сути это уже фашизм, однако он еще не достиг «чистоты» «аутентичного» фашизма.

Что же из себя представляют протофашисты в России? Довольно отчетливо выделяются два направления, которые условно можно назвать *политическим* и *социально-бытовым*. Первое представлено небольшими «партиями» (полулегальными и нелегальными), например Русским национальным единством, точнее, его «осколками», или Народной Национальной партией (лидер – Александр Иванов-Сухаревский). Очевидно, что сегодня эти организации не являются серьезной политической силой в России, – пока не являются.

Гораздо больший интерес представляет второе направление протофашизма – социально-бытовое.

Наиболее заметным в рамках этого направления является движение праворадикальных скинхедов («скин-движение»). Анализ его генезиса позволяет однозначно утверждать, что это движение заимствовано на Западе. В настоящее время, по разным данным, в России несколько десятков тысяч (примерно 50000) скинхедов, в том числе более 5000 в Москве. По приблизительным оценкам, в Екатеринбурге их также насчитывается около 1000 [14]. Констатируется заметный количественный рост движения в последние годы. Впрочем, проверить эти данные довольно сложно.

Российские скинхеды имеют свои организации, наиболее известные из них – московские «Объединенная бригада 88»

(«88» – это принятая в неонацистских кругах зашифрованная аббревиатура от «Neil Hitler», по порядковому номеру буквы «Н» в латинском алфавите), «Русское отделение Blood & Honor», «Легион Русская атака».

Известна структура движения и его социальный состав. Массовая база – т.н. «пионеры» (иногда их подразделяют на «малолеток» 12–14 лет и «молодняк» 14–16 лет). Это в основном старшеклассники, учащиеся средних и начальных профессиональных учебных заведений, реже – студенты вузов. Они, как правило, плохо разбираются в тонкостях идеологии, но объявляют себя «арийцами» и «расистами».

Более подготовлены в *идеологическом* отношении т.н. «старшаки» (средний возраст до 30 лет). Они знают также музыку скинхедов (это важный элемент субкультуры движения). Одна из главных их функций – пропаганда фашистской идеологии в Интернете и издание журналов таких, как «Под ноль» и «Уличный боец» (г. Москва), «Русский кулак» (г. Санкт-Петербург). «Пионеров» в Москве тысячи, тогда как «старшаков» не более 200. По сути это интеллектуальная элита «бритоголовых» [13]. Стоит заметить, что в последние годы идет пополнение скинхедовского движения за счет молодых родственников солдат, погибших в Чечне.

Таковы общие характеристики двух основных направлений протофашистского движения. Надо сказать, что это движение продолжает развиваться, в нем появляются новые направления. Одним из них является *православный фашизм*. Вообще сам по себе этот термин выглядит внутренне противоречивым, так как даже чисто логически довольно трудно соединить православную *духовность* и *биологический* нацизм. Однако такие попытки осуществлялись с момента зарождения русского фашизма. Так, один из членов уже упоминавшейся Всероссийской фашистской партии Н.Иванов писал: «...Российское фашистское движение построено на началах религиозных, национальных и трудовых. Неслучайно одним из лозунгов русских фашистов является: «Бог. Нация. Труд»... Русские фашисты считают, что Россия испокон веков была оплотом православия, и православие являлось одним из объединительных факторов для создания Русского государства из разрозненных до тех времен славянских племен, что именно православие осветило их путь светом истины и указало дорогу к дальнейшему нравственному совершенствованию, поэтому необходимо почитать

культ святого равноапостольного князя Владимира, как утвердившего православие на Руси...» [12]. Впрочем, анализ программы этой организации показывает, что религиозные вопросы не были главными для нее [9].

Большинство современных русских фашистских организаций также достаточно далеки от православной религии. В частности, это относится к скинхедам. Например, в «Азбуке славянских бритоголовых», пропагандируемой в Интернете, очень много расистских и националистических идей, но ни слова не говорится о религии [1].

Однако есть и примеры другого рода. В последнее время особую позицию занял некогда наиболее известный лидер русского фашизма А. Баркашов, ныне возглавляющий одну из фракций расколовшегося Русского национального единства. Начать с того, что на его сайте фото бойцов РНЕ обрамляется высказываниями отцов Церкви (Серафима Саровского, Иоанна Кронштадтского, Феофана Полтавского и др.) и лозунгом «Вера превыше всего!» (о какой вере идет речь, каждый, видимо, решает сам) [2].

Стоит заметить, что А. Баркашов активно вмешивается во внутренние дела Русской православной церкви. Он поддержал выступление епископа Диомида против руководства РПЦ в 2007 г., по существу заняв солидарную позицию с лидерами радикально-фундаменталистского крыла церкви. Очень характерны (с точки зрения фашистской идеологии) обличения патриарха Алексия II со стороны баркашовцев: «...13 ноября 1993 года Алексий № 2 был с визитом в городе Нью-Йорк (США). Там он выступал с речью перед иудейскими раввинами. Правило 11 Шестого Вселенского Собора запрещает православным христианам всяческое общение с иудеями...» [5]. Далее даются жесткие оценки Патриарха за то, что он назвал раввинов «братьями». Не менее жестко критикуется и будущий патриарх Кирилл, в то время лидер умеренного крыла в РПЦ [5].

По некоторым данным, А. Баркашов стал православным монахом, правда, не в РПЦ, а в Истинной православной церкви. У него в доме свастика соседствует с православными символами и иконами. Сам себя он называет «православным националистом» или «православным национал-социалистом» [15]. Видимо, не будет преувеличением сказать, что Движение «Александр Баркашов» эволюционирует в направлении именно «православного фашизма».

Можно обнаружить некоторую апелляцию к православию и в статьях лидера ННП А. Иванова-Сухаревского. При этом он также критически настроен к РПЦ [6].

В целом, однако, положение православных фашистов в русском фашизме сегодня можно оценить как маргинальное. Пока это движение находится в зачаточном состоянии и серьезного влияния даже среди фашистов в России не имеет. Но потенциал его развития, на наш взгляд, существует. Не исключено, что те же скинхеды рано или поздно осознают необходимость апеллировать не к Гитлеру и его приспешникам, а к русской истории. И здесь нам видится определенная опасность альянса русских фашистов и недальновидных представителей радикально-фундаменталистского направления в Русской православной церкви.

Теперь коротко остановимся на *практике* русского фашизма. Прежде всего речь идет о скинхедах. Отметим, что здесь за последнее время произошли существенные изменения. Еще не так давно практика скинхедов была довольно примитивной и сводилась в основном к применению грубой физической силы: это нападения на представителей «небелых» рас (кавказцев, среднеазиатов, корейцев, индийцев и др.) и участие в драках футбольных фанатов на стадионах при проведении футбольных матчей. При этом нападения на «иностранцев» ничем не были спровоцированы, кроме идеологических соображений, суть которых сводится к яростной ксенофобии.

Эти нападения продолжают и сейчас. Так, за первое полугодие 2010 г. было зафиксировано 79 нападений, итогом которых стали 22 погибших и 105 пострадавших. Наиболее неблагополучные регионы – Москва и Московская область (11 убитых, 37 раненых), Петербург и Ленинградская область (17 пострадавших), Нижегородская область (2 погибших, 3 пострадавших), Алтайский край (1 погибший, 3 пострадавших) и т.д. Соответствующие преступления совершаются в большинстве регионов России [3].

В последнее время практика русских фашистов приобрела еще более опасный характер: они начали использовать террор. В феврале 2010 года фашистская организация «NS-WP Невоград» организовала взрыв на Октябрьской железной дороге, 18 апреля скинхеды попытались взорвать временное общежитие дворников-гастарбайтеров на северо-западе Москвы. Но, пожалуй, самым знаковым преступлением фашистов является т.н. «партизанская вой-

на» на Дальнем Востоке [16]. Хронология этой «войны» такова:

27 мая: убит сотрудник патрульно-постовой службы в Дальнереченском районе Приморья;

29 мая: в Яковлевском районе обстрелян милицейский автомобиль, ранен милиционер;

8 июня: ранены 2 милиционера в Спасском районе;

11 июня: банда, в которую входили скинхеды, после многочасового боя была обезврежена в Уссурийске, причем 2 милиционера получили ранения.

Эта «партизанская война», удар по государственным органам, по сути является одним из первых проявлений радикальной политической борьбы скинхедов. Это качественный скачок в их методах действий (хулиганские действия превратились в военно-политические).

Итак, мы можем констатировать, что протофашистское движение в России развивается и в количественном, и в качественном отношении. Какова же реакция на это общества?

Чтобы выявить эту реакцию, нужно провести анализ соответствующих социологических исследований. А вот здесь существуют определенные проблемы. Дело в том, что таких исследований явно недостаточно. Так, среди исследований за 2009-10 гг., которые проводили такие службы, как Левада-центр, ВЦИОМ, ФОМ, Индем, а также журналы «Социс», «Социологический журнал», «Полис», нет ни одного полноценного исследования фашизма в России. Есть только несколько исследований, посвященных национализму и ксенофобии в этот период.

Имеющиеся исследования русского фашизма заметно устарели: Левада-центр проводил такое исследование в 2004 г., ВЦИОМ – в 2006 г. Кроме того, стоит упомянуть работу Л. Дадияни «Фашизм в России: мифы и реалии» (опубликованную в журнале «Социс» за 2002 г., № 3). За неимением более свежих данных нам придется апеллировать и к этим исследованиям. Так, Дадияни, например, утверждает, что по некоторым оценкам за фашистов готовы проголосовать до 5 % населения [4]. По данным Левада-центра, таковых 4 % [8]. Как видим, цифры практически совпадают, правда, они в пределах статистической погрешности.

Более значимые результаты получены в результате *современных* исследований распространения *национализма* в России. Так, по данным ВЦИОМа (август 2009 г.),

35 % опрошенных респондентов заявили, что испытывают неприязнь к представителям других наций (самое отрицательное отношение к кавказцам – 29 %, к выходцам из Средней Азии – 6 %, к китайцам – 3 % и т.д.) [11].

Но еще более интересны результаты другого опроса, в котором выявлялось отношение к лозунгу «Россия для русских!». По данным Левада-центра (ноябрь 2009 г.), этот лозунг в той или иной мере поддерживают 54 % россиян [10]. То есть более половины наших сограждан имеют националистические настроения, и потенциально это социальная база для распространения фашистской идеологии. Впрочем, конечно, при этом надо иметь в виду, что не каждый националист готов стать фашистом.

Тем не менее, проблема налицо: нельзя забывать о том, что лозунг «Россия для русских!» провозглашают именно фашистские организации и на него в российском обществе реагируют положительно.

Как же проинтерпретировать полученные результаты? На наш взгляд, ответ может быть следующим. Лозунг «Россия для русских!» является пограничным, т.е. некоей границей, отделяющей русских *протофашистов* от других, более умеренных *националистов*. И те, и другие поддерживают этот лозунг, но понимают его по-разному. Для фашистов он означает изгнание из России и даже истребление неугодных наций, для умеренных националистов – особое внимание к русскому народу. Кстати, упомянутое исследование подтверждает такой подход: 2/3 из тех, кто поддержал данный лозунг, сделали соответствующую оговорку (этот лозунг «было бы неплохо осуществить, но в разумных пределах») [10].

В итоге мы можем отметить, что сегодня в нашей стране есть, пусть небольшая, электоральная поддержка протофашистов и достаточно неопределенная, неясная в своих границах, но потенциально большая социальная база их движения.

Что же необходимо сделать, чтобы не допустить реализации мрачных сценариев развития фашизма в России, и какова может быть в этом роль социологии?

Прежде всего, мы исходим из того, что националистические и ксенофобские настроения в российском обществе, которые являются питательной средой для распространения русского фашизма, устранить практически невозможно, так как, во-первых, иммигрантов из ближнего и дальнего зарубежья в ближайшие годы в нашей стране не убавится, скорее наобо-

рот, следовательно, проблемы в межнациональных отношениях объективно будут нарастать; во-вторых, нынешний режим, который, по-видимому, сохранится и после 2012 года, опирается на идеологию патриотизма, оборотной стороной которого является все тот же национализм, и последний, безусловно, будет воспроизводиться в массах независимо от желания высшей политической элиты.

В этих условиях, с учетом не очень развитой структуры гражданского общества в России и заметного контроля со стороны власти над электронными СМИ, главным борцом с фашизмом может быть только сама эта власть (можно использовать термин «просвещенная власть»).

Две основные задачи, которые перед ней стоят:

Первая. Не допустить, чтобы значительная часть националистически настроенных граждан перешла границу между умеренным национализмом и фашизмом. Сделать это будет не так просто, так как эта граница в значительной степени размыта и завуалирована. Мы уже говорили, что русский фашизм – это протофашизм, а не его классический нацистский вариант, и,

кроме того, сами фашисты часто отказываются от признания себя таковыми (что понятно в стране, победившей фашизм такой страшной ценой). Отсюда сложности с идентификацией. Вероятно, эту проблему надо решать на нормативно-правовом уровне самой власти, четко определяя и запрещая соответствующую организацию. И, безусловно, нужна мощная ПР- и пропагандистская работа с населением.

Вторая. Необходимо всячески препятствовать интеграции политического и социально-бытового направлений русского фашизма. Здесь нужна практическая организационная деятельность соответствующих органов, направленная на разоблачение существующих фашистских группировок.

И в заключение отметим, что свой вклад в эту борьбу может внести и социология. Например, проводя регулярный мониторинг общественного мнения и доводя его результаты до властей (было бы неплохо, если бы власть сама инициировала такое сотрудничество). В любом случае, социологи, как нам кажется, должны проявлять больший интерес к рассматриваемой проблеме, не ограничиваясь исследованиями раз в несколько лет.

1. Азбука славянских бритоголовых [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.anticom-promat.org/skinny/salazar_azbuka.html (дата обращения: 12.11.2010 г.).
2. Александр Баркашов. PHE [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://barkashov.com/#> (дата обращения: 12.11.2010 г.).
3. В России в первом полугодии 2010 года от рук скинхедов чаще всего погибли кыргызстанцы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://24kg.org/cis/80615-v-rossii-v-pervom-polugodii-2010-goda-ot-ruk.html> (дата обращения: 12.11.2010 г.).
4. Дадиани, Л. Фашизм в России: мифы и реалии [Текст] / Л. Дадиани // Социологические исследования. – 2002. – № 3. – С. 14.
5. Движение «Александр Баркашов» в поддержку обращения Епископа Анадырского и Чукотского ко всем архипастырям, пастырям, клирикам, монашествующим и всем верным чадам Святой православной церкви [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://rne-center.org/propaganda/p_2007-03-08.html (дата обращения: 12.11.2010 г.).
6. Иванов (Сухаревский) А.К. Русская национальная идея. Тезисы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.nnp.ru/stat/iv/rni.htm> (дата обращения: 12.11.2010 г.).
7. Направления общего реформирования действующего права [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.panorama.ru/works/patr/govpol/book2/napravl.html> (дата обращения: 12.11.2010 г.).
8. Националистические настроения россиян [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.levada.ru/press/2004101401.html> (дата обращения: 12.11.2010 г.).
9. Родзаевский, К. Программа Всероссийской фашистской партии [Электронный ресурс] / К. Родзаевский. – Режим доступа: http://www.anticompromat.org/naziki/progr_vfp.html (дата обращения: 12.11.2010 г.).
10. Россия для русских или для всех россиян? [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.levada.ru/press/2009120702.html> (дата обращения: 12.11.2010 г.).
11. Россияне о приезжих “нерусских национальностей” [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.levada.ru/press/2009120704.html> (дата обращения: 12.11.2010 г.).
12. Русский фашизм. Из истории возникновения [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://rus-sidea.rchgi.spb.ru/libruss/index.php?ELEMENT_ID=1564 (дата обращения: 12.11.2010 г.).
13. Скинхеды [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://suncharion.narod.ru/Text2/skinheads/Part09.html> (дата обращения: 12.11.2010 г.).
14. Тарасов, А. Наци-скины в современной России. Доклад для Московского бюро по правам человека [Электронный ресурс] / А. Тарасов. – Режим доступа: http://scepis.ru/library/id_605.html (дата обращения: 12.11.2010 г.).
15. «Ультраправославные» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://rne-center.org/massmedia/m_2006-04-27_1.html (дата обращения: 12.11.2010 г.).
16. Уничтожение банды в Приморье [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.rg.ru/2010/06/15/dela.html> (дата обращения: 12.11.2010 г.).